

RELAÇÃO DA MIOGLOBINA E A COR DA CARNE: REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.14198996

Ana Carolina Lima¹

Bárbara Silvestre Carlos²

Beatriz Scalisse Siman³

Carla Maria da Silva Primo⁴

Thiago Luís Magnani Grassi⁵

AT13: Medicina Veterinária e Saúde Coletiva

Introdução: A cor constitui o primeiro contato entre o alimento e o consumidor, despertando neste o desejo de consumir ou de rejeitar o produto, sendo considerada um fator importante para a comercialização. Existem diversos métodos de avaliação da cor, no entanto, a avaliação subjetiva feita pelo consumidor, que consiste no exame visual da cor na superfície da carne, é a que determinará se há interesse ou não o produto. A mioglobina é a proteína presente nos músculos e o principal componente que influencia na cor da carne, podendo se apresentar de duas formas químicas: oxidada ou reduzida. Além disso, a concentração dessa no músculo vai determinar a intensidade da cor observada. **Objetivo:** Este estudo teve por objetivo descrever a relação da mioglobina com a coloração da carne. **Metodologia:** Foram utilizados artigos dispostos na base Google Acadêmico, buscando realizar um levantamento de informações para essa revisão. **Resultados:** Em sua forma oxidada, nenhum ligante se acopla a mioglobina, gerando o composto metamioglobina, que resulta em carne com coloração marrom. Em sua forma reduzida, a mioglobina pode se ligar a diversos ligantes, tais como o Oxigênio, gerando a oximioglobina, que resulta em cor vermelho brilhante, e à água, gerando a desoximioglobina, que resulta em cor vermelho-púrpura, presente em carnes embaladas a vácuo ou recém-cortadas. A quantidade de mioglobina depende da espécie, sexo, idade, localização do músculo e da atividade física realizada, o que justifica as diferenças de coloração na carne dos animais. Bovinos e ovinos apresentam níveis de mioglobina mais altos em relação a suínos, peixes e aves. A idade dos animais é outro fato que impacta na quantidade de mioglobina, visto que animais mais velhos apresentam maior concentração em relação aos animais jovens. Quanto maior a concentração e mioglobina, mais escura tende a ser a carne. **Conclusão:** Pode-se concluir que a mioglobina presente na carne tem relação direta com a cor do produto e que ao se determinar as condições de armazenamento desse alimento, determina-se também qual o composto formado e qual será a cor da carne.

Palavras-chave: Alimento; Cor; Mioglobina.